

IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARDA IJODKORLIKNI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI

University of Business and Science

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 21-03 guruh
talabasi Turdiyeva Maftuna Tolibjon qizi
Farg'ona viloyati Toshloq tumani 24-
umumta'lim maktabi boshlang'ich ta'lim
o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205592>

Annotatsiya: ushbu maqola imkoniyati cheklangan bolalarda ijodkorlikni shakllantirishning ahamiyatiga qaratilgan jarayonlar, ularni yuzaga kelishida halaqit qiluvchi omillar haqida.

Аннотация: в данной статье основное внимание уделяется важности формирования творческих способностей у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также факторам, разрушающим их возникновение.

Abstract: This article focuses on the importance of developing creativity in children with disabilities, and the factors that hinder its emergence.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, inklyuziv madaniyat, maktabgacha ta'lim muassasasi, imkoniyati cheklangan bolalar, nuqson.

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивная культура, дошкольное учреждение, дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалидность.

Key words: inclusive education, inclusive culture, preschool, children with disabilities, disability.

KIRISH

Atrofimiz yangiliklar va yangi-yangi ixtirolar bilan boyiyotgan bir davrda, o'sib kelayotgan yosh avlodni ijodkor va yaratuvchan qilib tarbiyalash ta'limning asosiy vazifalaridandir. Ijodkorlikni rivojlantirish: – o'zining individual, takrorlanmas obrazlar yaratish, faoliyatning barcha turlariga o'zining mazmunini boyitishni bilish, hikoyalar, ertaklar, topishmoqlar va hokazolarni o'ylab topish.

Bolaning maktabda ta'lim olishi uning o'z xalqi tilini bilishiga, nutqining rivojlanganiga ko'proq bog'liq bo'ladi. Chunki butun o'quv faoliyati shularga, ya'ni nutqiy mantiqiy rivoji, bolani kattalarning yordamisiz mustaqil fikrlashi, til rivojlanganligi yutuqlaridan erkin foydalana olishi, hikoya qilish, mulohaza yuritish, o'z tasavvurini izohlay olishi, tushunarli qilib bayon etish kabi omillar asosiga quriladi. Shuningdek, bolaning maktabda ta'lim olishi uchun amaliy intellekt rivoji, ya'ni uning oson va erkin takrorlay olishi, naqsh chizish, og'zaki bayonni bajarishi ham muhim sanaladi. Va nihoyat, maxsus tayyorgarliklar bolani savodxonlikka o'rgatish va uning 1-sinf o'quv materiallarni yetarli darajada shakllantirishni nazarda tutadi.

TADQIQOTLAR METODOLOGIYASI.

Imkoniyati cheklangan bolalarda ijodkorlik va yaratuvchanlikni shakllantirish borasida bir narsani ta'kidlash lozimki, bolaga o'qishni, uning ustiga tez o'qish va yozishni o'rgatish unchalik muhim emas. Asosiysi bolaning so'z va lug'at tarkibi boyligini oshirish, undan ongli va faol foydalana olishini, tovushni tiniq eshitishini, aniq talaffuz qilishini, tayyorgarlik yo'nalishlari bo'yicha olib borilishi kerak. Masalan, ularni so'zlardan ajrata bilishini ta'min etish va «ILK QADAM» dasturiga kiritilgan savodxonlik bo'yicha oddiy bilimlarni, matematik tasavvurlarini egallashiga erishishdir. Agar bolada qo'l mushakchalari yetarli darajada rivojlangan bo'lsa, u maktabda 1-sinf ta'limi jarayonida 2-3 oy davomida o'qish va yozish texnikasini qiyinchiliksiz egallab oladi. Maxsus tayyorgarlikning asosiy ko'rsatkichlari, bu—faoliyatning tushunib yetilishi va erkinligi, ijodiy tasavvurning rivojlanganligi hisoblanadi.

Bu sifatlar bolada maktabgacha yosh davrining so'ngida savodxonlik, matematik, o'ziga xos faoliyatining, ya'ni o'yin, konstruksiyalash (qurish-yasash), chizish ko'nikma-malakalarini egallash asosida paydo bo'ladi. Ijodiy imkoniyatlarga ega bo'lgan bola yangi o'quv materialini mustaqil tushunib yetishga, izlanish faoliyatiga, pedagoglar va tengdoshlari bilan o'zaro munosabatlarni o'rnatishga tayyor bo'ladi. U bilishga qiziquvchan, faol, tashabbus kor bo'lib, nafaqat kattalar tomonidan taklif etilgan topshiriqlarni bajarishga, balki o'zi va

boshqalar oldiga yangi vazifalarni qo'yadi. Shuni unutmaslik kerakki, maktabga tayyorgarlik bolaning hissiy boy hayoti faoliyatini tashkil etishdan iborat. Bu jarayonning qayerda, ya'ni uyda yo bog'chada kechishidan qat'i nazar, bolaning rivojiga asos bo'ladigan ushbu noyob davrni uning maktabgacha bolalik pallasidagi qiziqish va ehtiyojlarini qondiradigan yorqin, unutilmas voqea va ishlar bilan boyitish kerak.

Maktablarning 1-sinf o'qituvchilari maktabgacha yoshdagi bolani qabul qilishda shuni unutmaslik lozimki, 6 hatto 7 yoshli bola 1-sinfga kirishda uning oiladami, bog'chadami maktabgacha ta'limni to'liq olganligidan qat'i nazar, o'quv faoliyatining ma'lum bir ko'nikmalariga ega bo'lsa-da, baribir ma'lum vaqt bola maktabgacha yoshdagi davrning o'ziga xos xususiyatlarni saqlab turadi. U hali o'quv faoliyati uchun kerakli bo'lgan sifatlari va uddaburonlikka ega emas. U bu xislatlarni o'quv jarayoni davomida egallashni davom ettiradi.

Bolaning maktab hayotiga kirishishi bilan uning sistematik maktab ta'limiga tayyorgarlik ko'rishi davom etadi. Albatta, bu jarayon bola vakolatining oshib borishini hisobga olgan holda, yuqorida sanab o'tilgan – jismoniy, shaxsiy, aqliy va maxsus bolaning, faol harakatlanuvchan ekanligini hisobga olsak, uning bu ehtiyojini maktabda jismoniy tarbiya darsida, katta tanaffusda, shuningdek, sinfdan tashqari ishlar jarayonida qondirish zarur. Buning uchun boshlang'ich sinf bolalariga yoshiga xos fikrlashini, tasavvurini, izlanishini faollashtiradigan va o'quv faoliyatining boshqa muhim ko'nikmalarini hosil etadigan rivojlantiruvchi muhitni yaratish zarur. Inklyuziv ta'lim tashkil etilgan maktabgacha ta'lim muassasalarida, asosan ta'limning birinchi yilida maktabgacha yoshdagi bolaning asosiy faoliyat turi ekanligini hisobga olgan holda o'yin usullarini kengroq qo'llash zarur. Maktabgacha yoshdagi bolalarni ilk o'qitish bosqichida bog'chada ham, maktabda ham ularga o'qishda birdan qat'iy belgilangan talablarni qo'yish mumkin emas, faqat maktabdars tizimidagi ta'limni qo'llash kerak. Namuna uchun bolalar bog'chasida va maktabda ta'lim shakli mutanosibligi taqsimotini keltiramiz.

Bolalar bog'chalarining katta va tayyorlov guruhida –80 foiz o'yin – 20 foiz mashg'ulot;

Birinchi sinflarda (1-yarim yillikda) – 60 foiz o‘yin – 40 foiz dars;

Birinchi sinflarda (2-yarim yillikda) – 30 foiz o‘yin, 70 foiz dars;

Katta va tayyorlov guruh tarbiyachilari va 1-sinf o‘quvchilarining asosiy vazifasi –ta’limning birinchi bosqichida bola hayoti va faoliyatini tashkil etishning o‘ziga xos maktabgacha shakl va metodlarini ta’min etish. O‘yin faoliyati bolalar uchun ma’lum muddat yetakchi bo‘lib qolishi va bundan birdan voz kechmaslik, balki u sekin-asta tabiiy holda o‘z o‘rnini boshqa, ya’ni o‘quv faoliyatiga bo‘shatab berishini nazarda tutish kerak. Oila sharoitida, bolalar bog‘chalarida maxsus tashkil etilgan guruhlarda, «Markaz»larda bolalarni ta’limga tayyorlash ishida sharoitning, imkoniyat va aniq natijalarning turlicha ekanligi, ushbu ish bilan shug‘ullanuvchi barcha muassasalar uchun bolalarning maktab ta’limiga tayyorgarligi darajasini baholashning yagona mezonlarini aniqlashtirib olish hamda ularga asoslanib, 6-7 yoshli bolalarni maktabning 1-sinflariga qabul qilishni yo‘lga qo‘yish zaruriyatini maktabgacha yosh davri davomida tashkil topib, bunda doimiy tug‘dirdi va ushbu metodik qo‘llanmaning yaratilishiga nazariy asos bo‘lib xizmat qildi. Tadqiqot davomida bolalarning maktab ta’limiga tayyorligi darajasini aniqlash metodlar, xalqaro miqyosda sinovdan o‘tgan psixologlar Kern Irasek, Vengerning klassik testlaridan hamda O‘zbekiston, Rossiyaning maktabgacha ta’lim bo‘yicha olimlari va amaliyotchilari tomonidan tuzilgan testlardan tanlab olindi. Tashxis qo‘yish bo‘yicha o‘tkazilgan barcha metodlar maktabgacha yosh dagi bolalar yosh xususiyatlari, imkoniyatlari va rivojlanishidagi o‘ziga xosliklar hisobga olingan holda ishlab chiqilgan hamda to‘liq holda maktabgacha ta’lim muassasalari turlari uchun majburiy bo‘lgan hududiy «Maktabgacha yoshdagi bolalar ta’limi va tarbiyasi» dasturiga kiritilgan maktabgacha ta’limga qo‘yilgan davlat talablarga mos keladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Bolani 6 yoshdan albatta maktabga berishga intilish kerakmi, degan savolga javob quyidagicha: bolaning maktabga borish yoshi uning tayyorligi hisobga olingan holda, uyg‘unlashtirilgan tarzda aniqlanadi, berilayotgan testlardan foydalanish bo‘yicha yo‘riqnomalarga qat’iy amal qilish bolaning maktabga tayyorgarlik

darajasi xolis baho berishni ta'minlaydi. Bolaning maktab ta'limini boshlashlariga tayyorgarligi darajasiga qo'yiladigan talablari tizimi faqatgina aniq bilimlar, uddaburonliklar va malakalar ro'yxatidan iborat emas, balki u o'z ichiga bolaning har tomonlama jismoniy, ruhiy rivojlanganligi, maxsus o'quv va o'quv faoliyati ko'nikmalari shakllanganligini o'z ichiga oladi.

Mazkur metodikalarning kiritilishi tarbiyaviy-ta'lim jarayo nining qat'iy qolipga bo'ysundirishni anglatmaydi. Aksincha, ular bolaning qayerda maktabga tayyorlov bosqichidan o'tganligidan qat'i nazar hamma bolalar uchun teng bo'lgan rivojlanish darajasini ta'min etadigan, asosiga quyidagicha yagona talablar qo'yilishi lozim bo'lgan ta'lim modellari, texnologiyalaridan to'g'ri va ijodkorlik bilan foydalanish uchun keng imkoniyatlar ochadi. Undan tashqari, bu talablar aniq bilimlar va malakalar bilan qat'iy chegaralanmagani bois bolalarning rivojlanish jarayonining bir maromda emasligi va mustaqil amalga oshirilishini hisobga olish imkoniyatini beradi. Maktabgacha ta'lim darajasi xususiyatlari o'zgarishlar bo'lib turadi hamda har bir yosh bosqichida o'ziga xos mazmunga ega bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. SH.M.Mirziyoyevning PF-152-sonli "Maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni 30.09.2024 yil.
2. N.B.Goipova Inklyziv ta'lim. Gospital pedagogika: darslik / N.B.Goipova – Namangan, 2024, 252 bet.
3. Pedagogik atamalar lug'ati.. – T.: "Fan", 2008. – B. 47.
4. Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risidagi Nizom.– T.: "Vazirlar Maxkamasining 638-son qaror ilovasi", 2021.
5. Jurayev, X. O. (2024). Shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida o'z men konsepsiyasining psixologik mexanizmlari. *Science and Education*, 5(9), 237-242.
6. Odilboyevich, J. X. (2024). O'SMIRLIK YOSH DAVRIDA SHAXSDA SUITSID XOLATLARINI PROFILAKTIKA QILISH YO'LARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 47(3), 111-114.
7. Odilboyevich, J. X. (2024). Yuridik Faoliyatda Psixologik Ta'sir Etish Va Jinoyatchi Shaxsning Psixologik Xususiyatlarini Aniqlash. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(2), 7-10.
8. Jurayev, X. O. (2023). O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasi tiplarining deviant xulq-atvor shakllanishiga ta'sirining psixologik mexanizmlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(9), 560-569.